

MUSIQA ASBOBLARI MODDIY MADANIYAT YODGORLIKLARIDA

Rajabov Jasurbek Davlatyorovich

Xorazm viloyati Xiva tuman 3-sonli maktabning musiqa fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: O‘rta Osiyoda yashagan qadimgi odamlarning musiqasi haqidagi ma’lumotlar deyarli saqlanib qolmagan. Yunon va Rim yozuvchilarining asarlarida esa faqatgina ibodatga oid marosimlarga doir bo‘lgan forslar va massagetlarning qo‘shiqlari va raqslari to‘g‘risidagi mulohazalargina mavjud.

Kalit so‘zlar: Xorazm, Marv, ud, Afrosiyob, Sug‘diyona, gata, massaget, fors, Rim, Yunon.

Avesto – Eron yassi tog‘ligi va O‘rta Osiyo daro oralig‘ida yashagan qadimgi xalqlarning afsonalarini o‘ziga singdirib olgan zoroastrizmning (otashparastlik) muqaddas kitobi bo‘lib, koxinlar ((afsungarlar) tomonidan ijro etilgan gimn qo‘shiqlarini (gatalar) o‘z ichiga oladi. Lekin bu she‘rlar qanday navolarda ijro etilganini aniqlash endi mumkin emas. Musiqa asboblarining eramizdan ancha ilgari paydo bo‘lganini tasdiqlovchi «jonli» guvohlar katta qiziqishlarni paydo qilmoqda. Nisbatan yaqinda Samarqand viloyatidagi qishloqlardan birida ayollar dafn etilgan joydan (tilla va bronza taqinchoqlar orasida) topilgan suyakdan qilingan fleyta shulardan biridir. Uni bronza asriga kiritishmoqda. Arxeologik ma’lumotlar musiqa madaniyatining asosiy manbalarini aniqlash imkonini beradi. Bu antik davlatlarning yirik viloyatlari markazlaridir: Sug‘diyona-dagi Maroqand (qadimiy Samarqand), Parfiya-dagi Nisa. Bu shuningdek ibodatxona va saroy inshootlarining butun majmuasi mavjud bo‘lgan o‘ng qirg‘oqdagi Xorazm va Baqtriya shaharlaridir. O‘tgan asrning oxirida boshlangan va shu kunga qadar davom etayotgan Afrosiyobdagi arxeologik qazilmalar boy materiallarni in’om etdi. Topilmalar massasi orasida terrakotali haykalchalar alohida qiziqish uyg‘otadi. Qiyofali mazmuniga ko‘ra ular g‘oyatda turlichadir: ayol ma’buda, jangchilar, musiqachilar va musiqachi ayollar tasviri. Shunisi qiziqki, musiqachilar favqulodda ko‘p uchraydi. Ularning

miqdorining o‘zi qadimgi haykaltaroshlarning musiqachilik kasbiga hurmat bilan munosabatda bo‘lishgani to‘g‘risida so‘zlaydi. Barcha shubxalar, bu tasodifiy emas, va, menimcha musiqaning so‘g‘diylar xayotidagi muhim roli, uning ibodatga oid ma‘rakalar, ommaviy, umumxalq bayramlaridagi ishtiroki bilan bog‘liq. Afrosiyob terrakotalariga qarab xulosa qilish mumkinki, so‘g‘diylarning sevimli asbobi ud bo‘lgan. Afrosiyob terrakotalarida tasvirlarning juda ko‘pligi So‘g‘dda uddan keng tarzda foydalanilganidan dalolat beradi. Garchi kalta ud tasvirlari antik Xorazm, Marv va Sharqiy Turkiston terrakotalarida uchrab tursa ham, O‘rta Sharqning boshqa koroplastik markazlarida biz unga o‘xshash hech narsani topmaymiz. Qadimiy Mirsga kelsak, uning madaniyatining ko‘psonli yodgorliklari «uzun» deb ataluvchi boshqa turdagi ud mavjud bo‘lganini bildiradi, lekin u ham qadimiy Misr musiqasi tadqiqotchilarining taxminlariga ko‘ra Misrga Osiyodan kirib kelgan. Ma‘lumki, (kalta) ud azaldan Xitoy musiqasi asboblari majmuiga kiradi va u yerda u pipa deb ataladi. Biroq, Xitoy xroniklari guvohlik berishicha, ud – ajnabiy asbob Xitoyga G‘arbiy O‘lkadan kelib qolgan. Farmer udning Xitoyga kirib kelishini Xitoy imperatori Vu-Tining o‘zi bilan birga «yovvoyi» asbob (ya‘ni, Farmerning aytishicha, turkmancha barbat) chaluvchi mashshoqni olib kelgan turk malikasiga uylanishi bilan bog‘laydi. Aynan shu mashshoq (Xitoyda Su Chi-po nomini olgan) Xitoy musiqasiga o‘z mamlakatining yetti modusini olib kirgan, ularning eski xitoycha nomi «ariylardan, aniqrog‘i – forslardan kelib chiqqani ma‘lum xususiyatlarga ega». Pipa nomining o‘zi esa, Farmerga ko‘ra, forsha «barbat» atamasining fonetik o‘zgargan shaklidir. Bu atamaning boshqa ifodasini biz L.Pikkenda topamiz: «pi» qilni oldinga tashlashni, «pa» esa – qilning orqa tomonga harakatini ifodalaydi. Xitoy yozma manbalari va arxeologik topilmalarni taqqoslab, Pikken shunday xulosaga keladi: Xitoyda kalta udning (tuxumsimon korpusli) paydo bo‘lishini V asr boshidan oldingi sonni belgilash mumkin emas va uning kelib chiqish joyini Markaziy Osiyodan, ehtimol, g‘arbga tomon, masalan Parfiyadan izlash lozim. Pikkenning fikrlari e‘tiborga loyiq. Ma‘lumki, eramizning birinchi asrlarida Sharqiy Turkistonda so‘g‘d koloniyalari yuzaga keldi. Ko‘chirib kelingan so‘g‘diylar o‘zlari bilan o‘zlarining musiqasi asboblari, shuningdek udni ham olib

kelgan bo‘lishlari ham ehtimoldan holi emas. Sharqiy Turkistondan ud osongina Xitoyga borib qolgan bo‘lishi mumkin. So‘g‘dda tarqalgan musiqa asboblarining Sharqiy Turkistonda yoyilgan izlari Xotandagi arxeologik qazilmalar bilan tasdiqlanadi. Yotkan shahrining (Xotanning poytaxti, eramizning birinchi asrlari) terrakota shaklchalarida ud, fleyta, barabanlarning tasvirlari mavjud. Xotan udi, Afrosiyob udi kabi, to‘rtta torga ega, lekin uning korpusi uzunroq. Mashshoqlar sifatida ko‘pincha maymunlar chiqishadi, bu esa buddiylik ibodati bilan bog‘liqdir. Boshqa, So‘g‘dda mashhur bo‘lgan torli asboblardan biri arfa bo‘lgan. Afrosiyob terrakotalari orasida arfachi mashshoqlar (doim erkaklar) ko‘p uchraydi. Uzoq vaqt arfaning vatani Misr hisoblangan. U yerlarda u Qadimiy podshoxlik (eramizdan 3000-2250 y. avval) yodgorliklarida paydo bo‘lgan va bir necha yuz yilliklar mobaynida xarakterli bo‘lgan yoy shaklida saqlab qolgan (uning nomi «yoyli arfa» shundan kelib chiqqan). Old Osiyodagi arxeologik kashfiyotlar asbobning avval mavjud bo‘lgani geografiyasini kengaytirdi. Boy inkustisiyalangan arfa Ural sulolasiga tegishli bo‘lgan Shumer malikasining (eramizdan 3000 yil avval) sag‘anasidan topilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Revo Markovich Petrov, Botir Jumaniyozovich “Cholg‘ushunoslik va cholg‘ulashtirish.”(Musiq va san’at kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma) Toshkent 2006.
2. Завадская Е.В. Культура Востока в современном западном мире. М. Наука. 1977.
3. www.ziyouz.com